

El rol de las mujeres en los medios de comunicación digitales de la provincia de Los Ríos.

The role of women in the media in Los Ríos province.

DOI.....

AUTORES: Pamela Patricia Delgado Maridueña^{1*}

Gary Fescher Escobar Saltos²

Ana Elizabeth Herrera Flores³

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: anherrera@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 15 / 07 / 2025

Fecha de aceptación: 04 / 08 / 2025

RESUMEN

La participación de las mujeres en los medios de comunicación ha experimentado transformaciones significativas en las últimas décadas, especialmente en contexto locales como la provincia de Los Ríos, Ecuador. Este artículo analiza las oportunidades, desafíos y la evolución del rol femenino en el ámbito mediático, evidenciando tantos avances hacia la equidad de género como barreras estructurales persistentes. A través de un enfoque mixto, que combina entrevistas y observación en medios locales, se identifican logros como el aumento de la presencia femenina y el liderazgo en iniciativas independientes. Sin embargo, persisten limitaciones en medios tradicionales, donde la representación estereotipada, la falta de acceso a cargos directivos y el acoso laboral aún son problemáticas recurrentes. En este marco, el empoderamiento femenino en la comunicación se presenta como un factor clave para transformar las narrativas e incide en la percepción social del papel de la mujer.

Palabras clave: *género y periodismo; participación femenina; rol de periodistas,*

^{1*}Licenciada en Comunicación, Universidad Técnica de Babahoyo, delgadompp@fcjse.utb.edu.ec

²Licenciada en Comunicación, Universidad Técnica de Babahoyo, gfescobars@fcjse.utb.edu.ec

³Licenciada en Comunicación Social, Doctora en Comunicación Social, Universidad Técnica de Babahoyo, anherrera@utb.edu.ec

ABSTRACT

Women's participation in the media has undergone significant transformations in recent decades, especially in local contexts such as the province of Los Ríos, Ecuador. This article analyzes the opportunities, challenges, and evolution of women's roles in the media, highlighting both progress toward gender equity and persistent structural barriers. Through a mixed-method approach, combining interviews and observation in local media, achievements such as the increase in female presence and leadership in independent initiatives are identified. However, limitations persist in traditional media, where stereotypical representation, lack of access to leadership positions, and workplace harassment are still recurring problems. In this context, female empowerment in communication is presented as a key factor in transforming narratives and influencing the social perception of women's role.

Keywords: gender and journalism; female participation; role of journalists.

INTRODUCCIÓN

El papel de las mujeres en los medios de comunicación ha experimentado un notable crecimiento a nivel mundial durante las últimas décadas. Según el Instituto Nacional de las Mujeres (2024), la participación femenina en este sector no solo se limita a la producción de contenidos, sino que también abarca roles decisivos y puestos directivos en organizaciones mediáticas. Este avance supone un reconocimiento de la capacidad y el aporte de las mujeres en un ámbito tradicionalmente dominado por hombres. Sin embargo, a pesar de estos avances, persiste un problema en la representación mediática femenina. A menudo, los medios reproducen estereotipos que limitan la imagen de las mujeres a roles tradicionales o las representan como víctimas, invisibilizando sus contribuciones en el espacio público y profesional.

Además, Chirino (2020) sostiene que, aunque existe una dominación histórica de estructuras patriarcales en diversos ámbitos —económicos, políticos, culturales, religiosos, tecnológicos y comunicacionales— los medios de comunicación han jugado un papel crucial en la consolidación y mantenimiento de esos patrones. Estos medios no solo reproducen normas

sociales, sino que también influyen en la construcción de identidades de género, imponiendo conductas esperadas para hombres y mujeres. Por ello, la transformación de la narrativa mediática es esencial para derribar estas estructuras y promover una representación equitativa.

Iniciativas internacionales como “Más mujeres, más democracia” en Colombia, descrita por ONU Mujeres (2023), representan esfuerzos concretos para visibilizar a las mujeres en los medios mediante un cubrimiento libre de sesgos. Esta estrategia ha impulsado la inclusión de periodistas mujeres en diversas regiones, destacando la importancia de un enfoque informativo que refleje la pluralidad de experiencias femeninas y promueva una cobertura mediática que contribuya a la igualdad de género.

En el Ecuador, la historia de la participación femenina en los medios de comunicación está marcada por luchas y avances significativos. Dávila Jácome (2023) resalta que durante el siglo XX las mujeres ecuatorianas fueron piezas clave para la consolidación de la educación laica, lo cual propició su formación y les permitió explorar roles públicos más allá de los tradicionales de madres y esposas. Estas mujeres, inicialmente maestras y escritoras, se acercaron al periodismo mediante discursos transformadores que generaron un ambiente de solidaridad femenina y cuestionaron los roles asignados socialmente.

A pesar de la contribución histórica, la presencia de mujeres en cargos directivos dentro de los medios ecuatorianos ha sido limitada. Un ejemplo emblemático es el Diario La Hora, cuya fundadora Juana López ejerció la dirección durante más de dos décadas, mientras que en la actualidad Gabriela Vivanco desempeña el cargo de directora, manteniendo principios editoriales firmes (Piedra, 2023). No obstante, la secretaria técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género (2020) revela que solo el 30,2% de la población laboral en medios es femenina, con brechas significativas en televisión, prensa escrita y radio. Esto evidencia que, pese a la creciente presencia, las mujeres aún enfrentan desigualdades y relegación a roles secundarios, sumado a episodios de violencia simbólica y mediática. Sin embargo, la tendencia muestra que las mujeres han ido escalando posiciones de liderazgo en el sector. En la provincia de Los Ríos, el rol de las mujeres en los medios digitales refleja tanto las barreras culturales históricas como las oportunidades emergentes hacia la equidad de género. En los últimos años, organizaciones y colectivos locales han promovido el empoderamiento

femenino mediante talleres y programas de capacitación, facilitando el desarrollo de habilidades necesarias para el ejercicio del periodismo y la comunicación digital.

Actualmente, las mujeres en Los Ríos ganan visibilidad en cargos de liderazgo y creación de contenido, logrando influir en la agenda informativa y desafiando los roles tradicionales asignados por género. No obstante, persiste una limitada diversidad en las voces femeninas, lo cual conlleva a que muchas experiencias y problemáticas femeninas no sean suficientemente representadas. Esta invisibilización afecta tanto el empoderamiento de las mujeres comunicadoras como la percepción pública de sus capacidades y derechos. Por ello, visibilizar y apoyar la labor de las mujeres en los medios digitales de Los Ríos es fundamental para enriquecer la narrativa mediática y promover un cambio cultural hacia la igualdad.

Las mujeres que laboran en medios de comunicación digitales en la provincia de Los Ríos desempeñan un papel fundamental en la transformación de narrativas mediáticas, asumiendo roles de liderazgo como editoras y periodistas que impulsan historias relacionadas con derechos humanos y equidad de género. Sin embargo, enfrentan obstáculos como el acceso limitado a tecnología y el acoso en línea. Redes de apoyo y programas de empoderamiento han surgido para fortalecer su presencia y capacidad de influencia en este ámbito, promoviendo contenidos que reflejan la identidad local.

No obstante, a pesar de estos avances, la lucha por una equidad real y la garantía de seguridad en el entorno digital continúan siendo desafíos persistentes. En un contexto mediático en constante transformación, donde las demandas de igualdad y justicia social están cada vez más presentes, la presencia femenina en roles de decisión es creciente, pero aún reducida comparada con la masculina. Por ello, la pregunta central que guía esta investigación es: ¿Cuál es el rol de las mujeres en los medios de comunicación digitales en la provincia de Los Ríos?

Dado que los medios tienen un impacto significativo en la formación de opinión pública y construcción de identidad cultural, el modo en que se representan y visibilizan las mujeres en estos espacios influye directamente en la percepción social de sus capacidades y derechos. A su vez, afecta la autopercepción y aspiraciones profesionales de las propias mujeres en el ámbito mediático.

La participación de las mujeres en los medios de comunicación en la provincia de Los Ríos ha ido en aumento, ocupando desde cargos técnicos hasta puestos de dirección. Su influencia en el contenido mediático impacta en la sociedad al abordar temas de derechos humanos, equidad de género, política y asuntos comunitarios. Este cambio representa un avance significativo en una industria históricamente dominada por hombres. El protagonismo femenino en posiciones estratégicas contribuye a la inclusión y diversificación de perspectivas, enriqueciendo la narrativa mediática y haciéndola más accesible para audiencias variadas. Este fenómeno no solo modifica la manera en que se informa y analiza la realidad, sino que también transforma la autopercepción social y la participación pública y profesional de las mujeres.

Diversas investigaciones han analizado la participación de la mujer en los medios de comunicación, evidenciando una presencia creciente, pero con limitaciones significativas. Sánchez (2018) señala que, en la ciudad de Vinces, la mujer participa en el ámbito periodístico principalmente a través de semanarios que generan oportunidades laborales, aunque de manera restringida. De manera similar, Fernández Zambrano (2018) en su estudio sobre medios escritos en Vinces y la provincia de Los Ríos, identifica que la participación femenina como productoras de contenido está limitada, debido a problemáticas sociales que dificultan su acceso a roles protagónicos en la comunicación escrita.

Por otro lado, Álvarez (2019) destaca que, gracias a la lucha por la igualdad, la mujer ha logrado empoderarse y ocupar posiciones importantes en medios de comunicación como reporteras, editoras y productoras, demostrando capacidad para desempeñar roles clave en la industria periodística. Sin embargo, en ámbitos específicos como el deportivo, la brecha de género persiste notablemente. Según Vera Aspiazu (2023), la presencia de mujeres periodistas en espacios deportivos en la provincia de Los Ríos es prácticamente inexistente, revelando barreras significativas para su acceso como reporteras, comentaristas o analistas deportivas. Torres (2021) complementa este panorama al afirmar que históricamente la mujer ha sido relegada en el periodismo deportivo, donde comúnmente se les percibe como figuras decorativas más que profesionales, evidenciando así una persistente desigualdad y malinterpretación de su rol en el campo.

Historia y evolución de las mujeres en los medios de comunicación a nivel global

La representación femenina en los medios masivos ha estado históricamente marcada por estereotipos que relegaban a las mujeres a roles secundarios, como amas de casa o figuras románticas, especialmente en medios tradicionales como la radio y la televisión, donde sus voces eran consideradas inapropiadas para ciertos temas UNESCO, (2023). Un cambio significativo ocurrió en la década de 1970, cuando el Año Internacional de la Mujer en 1975 impulsó un enfoque sistemático hacia la igualdad y representación mediática femenina (Mahoney, 2021) Sin embargo, a pesar de avances en los años 2000, la ONU reconoció que persistían problemas de estereotipación y limitaciones en el acceso femenino a roles de liderazgo en medios, pues aún existían barreras que impedían una representación plena (Instituto Nacional de las Mujeres, 2024)

En el área de la producción periodística, las mujeres enfrentan desigualdades evidentes, predominando los hombres en cargos directivos, lo que limita el ascenso femenino a posiciones de toma de decisiones y refuerza la discriminación López (2022). A pesar de un aumento en la participación femenina en roles decisorios, su representación sigue siendo desigual y estereotipada, perpetuando imágenes negativas o limitadas de la mujer (García et al., 1982). La percepción mediática de la mujer frecuentemente recae en la sexualización o en clichés que invisibilizan o ridiculizan su figura, restringiendo su representación a roles tradicionales o como víctimas de violencia (Cóndor, 2022); (García Muñoz y Martínez García, 2020). Muchas periodistas enfrentan discriminación que desvaloriza su trabajo, enfatizando su rol tradicional ligado a la belleza y labores domésticas (Martínez et al., 2020). Además, la cobertura mediática sobre violencia contra la mujer suele ser sensacionalista, minimizando su contexto y diversidad (De Los Ríos y Martínez, 2019)

En el plano internacional, existen reconocimientos que valoran el trabajo femenino en el periodismo, como el Premio Nacional de Periodismo con Perspectiva de Género en Bolivia, cuya primera ganadora fue María Ulo Choquehuanca, cuyo objetivo es fomentar un periodismo inclusivo y con igualdad de género (ONU-Mujeres, 2024). (Lazo et al., 2022). También, se celebran premios internacionales que visibilizan historias críticas desde una perspectiva femenina y promueven una mayor representación femenina en redacciones (UNESCO, 2021).

A pesar de los avances, la representación social de la mujer sigue siendo negativa y estereotipada, viéndola como inferior o dependiente del hombre, situación que tanto la población como los medios contribuyen a mantener (Lazo et al., 2022). Aunque cada vez más mujeres aparecen en medios, enfrentan el reto de mantener credibilidad en un entorno históricamente dominado por hombres (Telepacífico, 2023). Los medios continúan difundiendo contenidos que denigran o invisibilizan a la mujer, con escasa presencia de enfoques con perspectiva de género (TV.UMAT., 2021)

Roles que cumplen las mujeres en los medios de comunicación

Las mujeres ocupan diversos roles en medios, desde periodistas hasta reporteras, cubriendo temas variados y enfrentando acoso y discriminación laboral (Pérez, 2020). Algunas han alcanzado posiciones de liderazgo como editoras y productoras, aunque su representación en cargos directivos sigue siendo menor comparada con la masculina (Elizundia & Álvarez, 2021). Las plataformas digitales han abierto oportunidades para que las mujeres creen medios alternativos y aborden temas desde una perspectiva femenina, además de actuar como activistas por la igualdad de género (De Los Ríos & Martínez, 2019)

Las mujeres suelen enfrentar una cultura corporativa dominada por hombres, que exige sacrificios personales y familiares para mantener puestos de liderazgo (Castillo, 2022). Aunque su presencia en puestos directivos ha crecido, solo representan aproximadamente el 24% en grandes grupos mediáticos, con cifras ligeramente superiores en empresas estatales, pero aún por debajo de las metas recomendadas (Woman Forward, 2022). La mayoría de los cargos de alta dirección y decisiones de contenido continúan en manos masculinas (Rovetto, 2021)

Para avanzar hacia la igualdad, es imprescindible implementar políticas que favorezcan la equidad de género, especialmente desde perspectivas digitales (Prendes y otros, 2020). UNESCO promueve estrategias que incluyen creación de contenido con perspectiva de género y formación para profesionales mediáticos (UNESCO, 2023). ONU Mujeres desarrolla talleres y materiales educativos para sensibilizar sobre la igualdad y el trato equilibrado en la cobertura informativa (ONU Mujeres, 2023). Estas políticas buscan cambiar narrativas y crear entornos mediáticos inclusivos que reflejen la diversidad y

complejidad femenina, garantizando que sus voces sean escuchadas y valoradas adecuadamente.

METODOLOGÍA

La presente investigación adopta un enfoque mixto, combinando métodos cualitativos y cuantitativos para obtener una comprensión integral del rol de la mujer en los medios de comunicación de la provincia de Los Ríos. Se trata de un estudio de tipo descriptivo, que busca detallar las características, percepciones y experiencias de las mujeres periodistas en su entorno laboral.

La población está conformada por mujeres pertenecientes al Colegio de Periodistas, la Asociación de Periodistas de Babahoyo y la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (FENAPE). Para la recolección de datos se aplicaron entrevistas semiestructuradas, dirigidas a comunicadoras sociales con amplia trayectoria y reconocimiento con la finalidad de conocer las experiencias, desafíos y perspectivas sobre su participación en el ámbito mediático. Como instrumento de apoyo se utilizó una guía de entrevista diseñada para garantizar la profundidad y coherencia en la información recabada.

En la Provincia de Los Ríos el total del gremio facultado para votar en las elecciones del 2019 de acuerdo a Diario La Hora eran 400 (Diario La Hora, 2019), mientras que la Asociación de Prensa Unidad de Babahoyo, un gremio nuevo, tiene 60 afiliados, según la misma fuente de información. (Diario La Hora, 2024). Por otro lado, la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (Fenape) agrupa a 12 colegios activos del Ecuador, se estima que tiene 5 mil periodistas afiliados. Es importante señalar que de todos los profesionales que gradúan las universidades apenas la mitad está agremiada, solo la mitad, dado que existe un nivel muy bajo de interés por agremiarse, por tanto, esta muestra es representativa. (Diario El Comercio, 2009).

Tabla 1.

Diferentes gremios de periodistas y comunicadores.

Gremios/Asociaciones	No de Mujeres
Asociación de Prensa Unida de Babahoyo	20
Federación Nacional de Periodistas	1900
Colegio de Periodistas de Los Ríos	155

Nota: Los datos son referenciales al periodo 2024

En cuanto al componente cuantitativo, se aplicaron encuestas mediante la plataforma Google Forms, lo que facilitó la recopilación, organización y análisis de datos, permitiendo identificar patrones y tendencias sobre la presencia femenina en los medios locales. Finalmente, se garantizó el cumplimiento de principios éticos como la confidencialidad, el consentimiento informado y la integridad académica, conforme a las normativas institucionales de la Universidad Técnica de Babahoyo.

RESULTADOS

Los resultados de esta investigación evidencian una evolución significativa en la participación de las mujeres en los medios de comunicación de la provincia de Los Ríos, específicamente en el ámbito digital. A partir de las entrevistas realizadas a destacadas periodistas como, se identifican avances notables en cuanto al liderazgo femenino en medios independientes, donde muchas comunicadoras han logrado ocupar cargos directivos y posicionarse frente a la audiencia, a pesar de enfrentar barreras estructurales como el machismo y el acoso laboral.

Tabla 2.

Periodistas seleccionados para la entrevista

Periodistas	Perfil
Vanessa Anchundia	Comunicadora Social, Recibió mérito periodístico-Eugenio Espejo-2024, por el municipio del Cantón Quevedo.
Tatiana Ortiz	Comunicadora Social, Periodistas y Corresponsal de Varios Medios de Comunicación
Heidi Martínez	Presidenta del Colegio de Periodistas de Los Ríos
Doris Morante	Presidenta de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (FENAPE)
Mariela Cevallos	Presidenta de la Asociación de Prensa Unidad de Babahoyo (ASOPUB)

Nota: Las comunicadoras fueron escogidas por su destacado perfil en 2024

Las comunicadoras destacan que, desde 2011 ha sido visible un proceso de mayor equidad en el sector impulsado por el auge de los medios digitales que han permitido a muchas mujeres crear y gestionar sus propias plataformas informativas. Por su parte, Doris Morante, presidenta de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (FENAPE), en los Ríos, reconoce el progreso en entorno laborales tradicionales.

Figura 1.

Razones por las que más mujeres son propietarias de medios digitales en la provincia de Los Ríos

Nota. La figura refleja la incidencia en relación a las razones a las que se aluden el crecimiento de los medios digitales en la provincia de Los Ríos.

Por otro lado, la aplicación de una ficha de observación en la ciudad de Babahoyo permitió identificar al menos una docena de medios digitales dirigidos por mujeres, lo cual ratifica su creciente liderazgo en este tipo de plataformas. Sin embargo, la presencia femenina en medios convencionales como la prensa, la radio y la televisión continúa siendo limitada, lo que pone en evidencia la necesidad de impulsar transformaciones estructurales que garanticen la equidad de género en todos los niveles del sistema mediático.

Tabla 3.*Medios de Comunicación*

Nombre del Medio	Nombre de la Periodista	Link del Medio Digital
Contenido EC	Guísela Garcés	https://www.facebook.com/share/18YVs1H7Vp/
Fuente Informativa	Tatiana Ortiz	https://www.facebook.com/share/1XquW1wiTt/
Noticias.EC	Carol Alvarado	https://www.facebook.com/share/1DZtesSQz2/
El Vocero	María Teresa Flores	https://www.facebook.com/share/15rLUhbsGY/
MacoTV Digital	Mariela Cevallos	https://www.facebook.com/share/1BYbjtanD2/
Revista Jaccely	Jaccely Bustamante	https://www.facebook.com/share/1DapXqWn3u/
Alineados	Lucitania Liberios	https://www.facebook.com/share/1E5WBHymU2/
Perspectiva EC	Carolina Cerna	https://www.facebook.com/share/1AsuFttNqp/
Expansión Informativa	Bella Paredes	https://www.facebook.com/share/1A7tuZkzqK/
Ok noticias	Kerly Acosta	https://www.facebook.com/share/19rULUF7X7/
La Informante	Melani Cabezas Medina	https://www.facebook.com/share/18Nc266gVw/

Nota: Elaboración propia.

Cabe indicar que los medios de comunicación digitales representan el 3% de los medios registrados en el Consejo de la Comunicación de acuerdo al informe 2024 lo que dificulta tener datos más reales de la real proporción de medios dirigidos por mujeres. (Consejo de la Comunicación, 2024)

Estos hallazgos coinciden con estudio previos que señalan como los medios digitales han ofrecido nuevas oportunidades para la participación de las mujeres, al tiempo que persisten desafíos relacionados con la discriminación y la violencia de género. (Álvarez, 2019; Chirino, 2020; Castillo, 2022)

Figura 2.

Cargo que ocupan en los medios de comunicación digitales.

Nota. Las periodistas encuestadas indican que los cargo que ocupan destacan el de reporteras, productoras, directoras y editoras.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos a través de la entrevista realizada a Tatiana Ortiz revelan un cambio sustancial en el panorama comunicacional de la provincia de Los Ríos, evidenciando un proceso de transformación en cuanto al liderazgo femenino en los medios de comunicación. Desde su experiencia, este fenómeno se ha venido consolidando a partir del año 2011, momento en el que se empieza a observar una transición desde un mercado saturado por figuras masculinas hacia una participación más equilibrada, donde las mujeres no solo tienen presencia, sino también dirección en medios digitales. Esta situación sugiere una ruptura progresiva con el modelo hegemónico tradicional de comunicación, caracterizado por estructuras patriarcales, y abre paso a escenarios donde el emprendimiento comunicacional femenino gana terreno.

De igual forma, en la entrevista realizada a Doris Morante, presidenta de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (FENAPE), se identifica una coexistencia entre el avance de la mujer en los espacios de poder dentro de los medios y la persistencia del machismo estructural. Morante subraya que, aunque la discriminación de género sigue presente, cada vez más mujeres están siendo aceptadas en roles directivos y de toma de decisiones, recibiendo una acogida positiva por parte de las audiencias, lo que contribuye a la legitimidad y posicionamiento de estos medios como alternativas distintas frente a los tradicionales.

Esta percepción es consistente con lo planteado por (Piedra, 2023), quien sostiene que alcanzar una paridad real entre hombres y mujeres dentro de los medios de comunicación sigue siendo un reto complejo. A pesar de los avances en términos de participación femenina, persisten múltiples obstáculos estructurales y simbólicos que impiden que dicha presencia se traduzca en cambios sustantivos y duraderos. Las barreras no solo están vinculadas con el acceso, sino con el ejercicio pleno de la autoridad en espacios mediáticos.

Por otra parte, los datos recolectados mediante la ficha de observación evidencian que, en la ciudad de Babahoyo, los medios de comunicación liderados por mujeres corresponden en su totalidad al ámbito digital. Esta tendencia responde no solo a las posibilidades técnicas que ofrecen las plataformas digitales —como la inmediatez, la interactividad y el alcance amplio—, sino también a su accesibilidad en términos de costos operativos y autonomía editorial. En ese sentido, las tecnologías digitales han operado como catalizadores de la presencia femenina en el ecosistema mediático, permitiendo a las mujeres romper con estructuras tradicionales de poder y construir discursos alternativos desde sus propias perspectivas.

Bourgault (2023) enfatiza que no basta con incorporar mujeres en las filas de los medios; el verdadero cambio debe partir de una transformación consciente en todos los niveles de la estructura organizacional. Esto implica identificar y modificar aquellas áreas que perpetúan inequidades, tanto en los procesos de producción de noticias como en la jerarquía institucional. Desde esta perspectiva, la equidad de género no debe reducirse a una cuestión numérica de participación, sino ser parte integral del modelo ético y profesional del medio de comunicación.

En conjunto, los hallazgos de esta investigación demuestran que la presencia de mujeres en los medios digitales de la provincia de Los Ríos es un fenómeno en ascenso, pero que aún enfrenta retos significativos para consolidarse como una fuerza transformadora. La inclusión femenina en cargos de liderazgo es una respuesta no solo a las demandas por equidad, sino también a las necesidades de renovación del sistema mediático en función de una sociedad más justa y plural. Sin embargo, para que esta inclusión sea efectiva, debe ir acompañada de un cambio cultural y estructural que permita reconocer y valorar el aporte de las mujeres en el ejercicio periodístico y comunicacional.

CONCLUSIONES

En la provincia de Los Ríos, la participación de las mujeres en los medios de comunicación ha mostrado avances significativos, especialmente en el ámbito digital, donde han logrado consolidar espacios de liderazgo y autonomía. Sin embargo, en los medios tradicionales persisten limitaciones que dificultan su acceso a cargos directivos, lo que evidencia una desigualdad estructural aún latente.

A pesar de su papel clave en el ejercicio periodístico, las mujeres continúan enfrentando estereotipos, discriminación laboral y barreras en la toma de decisiones. La brecha de género se manifiesta no solo en la distribución de funciones, sino también en las diferencias salariales y en las oportunidades de desarrollo profesional.

La presencia femenina ha enriquecido las narrativas mediáticas, aportando nuevas perspectivas y visibilizando temas relacionados con la equidad de género y los derechos humanos. No obstante, su influencia en la agenda informativa continúa siendo limitada frente al protagonismo masculino.

Finalmente, si bien las plataformas digitales han abierto nuevas posibilidades de participación para las mujeres periodistas, también las han expuesto a mayores riesgos de acoso y violencia mediática, lo cual representa un desafío urgente para garantizar su seguridad y pleno ejercicio profesional en condiciones de igualdad. (Bourgault, 2023).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Álvarez, G. (2019). *El lenguaje periodístico y la igualdad de género en los medios de comunicación de la provincia de Los Ríos. Caso Diario La Hora*. Proyecto de grado de la licenciatura de comunicación social, Universidad Técnica de Babahoyo. <http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/6189>
- Bourgault, J. (18 de 01 de 2023). La medios de comunicación siguen teniendo un problema de diversidad de género. *We Forum*. <https://es.weforum.org/stories/2023/01/la-industria-mediatica-sigue-teniendo-un-problema-de-diversidad-de-genero/>

- Castillo, F. L. (2022). Visibilidad de las mujeres en el sector de la comunicación. *Revista Internacional de Relaciones Públicas*, XII(24), 65-84. <https://doi.org/https://doi.org/10.5783/revrrpp.v12i24.790>
- Chirino, O. (2020). La violencia de género y los Medios de Comunicación Social. *Revista de Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento Crítico Encuentros*, 1(11), 69-92. <https://doi.org/http://doi.org/10.5281/zenodo.3693034>
- De Los Ríos, M., & Martínez, J. (2019). La mujer en los medios de comunicación. *Revista Comunicar*, 1(1), 97-104. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/634163.pdf>
- Diario El Comercio. (20 de 10 de 2009). El periodista, sin respaldo gremial. El periodista, sin respaldo gremial
- Diario La Hora. (23 de 08 de 2019). Buscan la presidencia del Colegio de Periodistas. <https://www.lahora.com.ec/losrios/Buscan-la-presidencia-del--Colegio-de-Periodistas-20190823-0176.html>
- Diario La Hora. (16 de 10 de 2024). Inauguran nuevas oficinas de la Asociación Prensa Unida Babahoyo. Inauguran nuevas oficinas de la Asociación Prensa Unida Babahoyo
- Elizundia, A., & Álvarez, M. (2021). Publicidad y construcción de un imaginario social. *Revista de Ciencias Sociales*, 27(1), 241-254. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7817695>
- Fernández Zambrano, E. (2018). *Medios de comunicación escrita y su rol como promotores y divulgadores del derecho de la mujer y su aplicación en el cantón Vinces provincia de los Ríos*. Universidad Técnica de Babahoyo. <https://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/5139>
- Lazo, L., Crespo, M., Gálvez, K., & Pacheco, P. (2022). Patrones socioculturales sobre feminidad, comunicación mediática y violencia hacia mujeres, en provincia de El Oro. *Sociedad y Tecnología*, 406–422. <https://doi.org/https://doi.org/10.51247/st.v>
- López, F. (2022). Visibilidad de las mujeres en el sector de la comunicación. *Revista Internacional de Relaciones Públicas*, XII(24), 65-84. <https://doi.org/https://doi.org/10.5783/revrrpp.v12i24.790>

- ONU Mujeres. (2023). ONU Mujeres, Colombia. <https://colombia.unwomen.org/es/stories/noticia/2023/06/mas-mujeres-mas-democracia-le-apuesta-al-trabajo-con-medios-de-comunicacion-en-los-territorios>
- ONU-Mujeres. (08 de 05 de 2024). *ONU Mujeres América Latina y el Caribe. Premio Nacional de Periodismo con Perspectiva de Género*. <https://lac.unwomen.org/es/stories/noticia/2024/05/premio-nacional-de-periodismo-con-perspectiva-de-genero>
- Oviedo, C., & Campo Arias, A. (2005). Aproximación al uso del coeficiente alfa de Cronbach. *Revista Colombiana de Psiquiatría*, XXXIV(4), 572-580. <https://www.redalyc.org/pdf/806/80634409.pdf?fbclid=IwAR3UIU1AM2NmcDOb30>
- Pérez, M. (2020). El papel de los medios de comunicación en la construcción del relato sobre género y conflicto en Siria. . *Revista de Ciencias de la Comunicación y de la Información* , 25(1), 1-18. [https://doi.org/https://doi.org/10.35742/rcci.2020.25\(1\).1-18](https://doi.org/https://doi.org/10.35742/rcci.2020.25(1).1-18)
- Piedra, Y. (04 de 03 de 2023). Las mujeres en los medios de comunicación. *Diario La Hora*. <https://www.lahora.com.ec/esmeraldas/las-mujeres-en-los-medios-de-comunicacion/>
- Prendes, M., García, P., & Solano, I. (2020). Igualdad de género, medios y educación: Una alianza global necesaria. *Revista Científica de Comunicación y Educación*, 28(63), 9-20. <https://doi.org/https://doi.org/10.3916/C63-2020-01>
- Rovetto, F. (2021). *MC Comunicaciones. La mujer en la comunicación y las batallas que aún se luchan*. <https://mccomunicaciones.com.ec/la-mujer-en-la-comunicacion-y-las-batallas-que-aun-se-luchan/>
- Sánchez, V. (2018). *Participación de la mujer en la labor periodística, a través de los medios de comunicación escritos, en el cantón Vinces, provincia de los Ríos*. Universidad Técnica de Babahoyo. <https://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/5272>
- Secretaría Técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género. (14 de 10 de 2020). Conversatorio “Mujeres, Libertad De Expresión Y Medios De Comunicación”. <https://www.igualdadgenero.gob.ec/secretaria-tecnica-participa-en-el-conversatorio-mujeres-lib>

- Telepacífico. (2023). *Representación De Las Mujeres En Los Medios*.
<https://www.youtube.com/watch?v=GidFGbhjRJU>
- Torres Aguilar, M. (2021). *Inserción de la mujer en el periodismo deportivo ecuatoriano*.
Universidad Católica de Cuenca, Cuenca.
https://killkana.ucacue.edu.ec/index.php/killkana_social/article/view/868
- TV.UMAT. (2021). *Media 20.1*. La representación de las mujeres en los medios de comunicación.: <https://www.youtube.com/watch?v=S44e1bPfir>
- UNESCO. (2021). *UNESCO. Medios de comunicación e igualdad de género*.
<https://www.unesco.org/es/gender-equality/media-gender-equality>
- UNESCO. (2023). *UNESCO. Las mujeres y la radio: en plena sintonía*. UNESCO.
<https://www.unesco.org/es/articles/las-mujeres-y-la-radio-en-plena-sintonia-0>
- Woman Forward. (2022). *Woman Forward*. . ¿Cuál es la situación de las mujeres en los medios de comunicación; ¿qué posición juega el liderazgo femenino? :
<https://womanforward.org/cual-es-la-situacion-de-las-mujeres-en-los-medios-de-comunicacion-que-posicion-j>